

**АНОР МОЙИ ВА УНДАН ТАЙЁРЛАНГАН КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ ТИФ ТН
АСОСИДА СИНФЛАШ**

Саминов Хусниддин Нумонжон ўғли

Фарғона давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194896>

Аннотация. *Punica granatum L.* “Қаюм” навли анордан ажратиб олинган мойдан пахта ва кунгабоқар мойларига қўшиб турли композициялар тайёрланди.

Калим сўзлар: *Punica granatum L.*, антиоксидант, омега 5, фитостерол, ТИФ ТН.

Аннотация. Гранатовое масло полученное из *Punica granatum L.* сорта “Қаюм” прибавляя к хлопковому и подсолнечному маслам приготовили различные композиции.

Ключевые слова: *Punica granatum L.*, антиоксидант, омега 5, фитостерол, ТИФ ТН.

Abstract. Pomegranate oil obtained from *Punica granatum L.* variety “Қаюм” was added to cottonseed and sunflower oils to prepare various compositions.

Keywords: *Punica granatum L.*, antioxidant, Omega 5, phytosterol, TIF TN.

Анор (*Punica granatum L.*) – анордошлар (аноргуллилар,) оиласи, *Punica* туркумига мансуб, субтропик мева ўсимлиги; бўйи 2–10 м дарахт ёки бута[1,2]. Ватани Ўрта Осиё, Озарбайжон, Эрон ва Афғонистон; ёввойи турлари Ўрта денгиз атрофи, Ўрта Осиёнинг жанубида, Қрим, Кавказ, Эрон, Афғонистон, Олд Осиё ва Доғистонда учрайди. Ўзбекистонда Шеробод, Қува, Наманган, Денов ва Китоб (Варғанза) туманлари аъло сифатли анорлари билан машхур. Барглари майда, наштарсимон, шохлари тиканли (ширин мевалисида тикани камроқ). Июн–июлда гуллади. Гуллари икки жинсли, йирик (диаметри 8 см гача), оч кизил, шохи учиди битта, иккита, ба’зан бештагача жойлашади. Уруғчиси (оналиги) нормал ривожланган, кўзачасимон гули мева тугади, уруғчиси қиска, кўнғироқсимон гуллари одатда мева тугмайди. Анор четдан чангланади. Меваси йирик, думалоқ, қизғиш (қизил пўст) ёки оқиш (оқ пўст) бўлиб, оғирлиги 250–1000 г келади. Меваси 6–12 уя (хона) ли, дони оч пушти ёки тўқ қизил. Таъми ширин, чучук-нордон ва нордон, сершарбат (40–60%), таркибида 14–21% канд, 0,3–9% лимон кислота, танин, витамин В ва С лар бор. Пўсти 29–50%, дони 10– 20% ни ташкил этади. Меваси, пўсти, илдиз пўстлоғида 28% гача ошловчи моддалар бор[3]. “Қаюм” анори Фарғона вилояти Қува туманида етиштирилиб, жайдари нав ҳисобланади. Меваси йирик (500–700 г). Нордон-хушхўр, шарбати қизғиш. Пўстининг қалинлиги ўртача, мартгача сақланади.

Анор мевасининг уруғларидан эҳтиёткорлик билан олинган анор уруғи мойи терига суртилганда мўъжизавий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тикловчи, озиклантирувчи хусусиятларга эга. Уруғларнинг ўзи супер озиқ-овқат ҳисобланади - таркибида антиоксидантлар (яшил чой ёки қизил шаробдан кўра кўпроқ), витаминлар ва калий мавжуд бўлиб, анор уруғлари истеъмол ва тери учун жуда фойдалидир. Соч, терини парвариш қилиш ва умумий тана саломатлигида анор кўплаб кимёвий бирикмалар ва сунъий ингредиентларга нисбатан шифобахш хусусиятларга эгадир. Анор уруғи мойи таркибида Омега 5 (пуник кислота), Омега 9 (олеин кислота), Омега 6 (линол кислота) ва палмитин кислота мавжуд бўлиб, уни яллиғланишга қарши терини парвариш қилиш бўйича етакчилардан бирига айлантиради. Анор уруғи мойидаги Омега 5 ва фитостероллар терида коллаген ишлаб чиқаришни ҳам ошириши мумкинлиги сабабли (коллаген терини

тўлдирадиган ва тўқималарни бир-бирига боғлаб турадиган кимёвий моддадир), у аслида терини қаришни секинлаштириши ва камайтириши мумкин. Қариш жараёни ўсиб бориши билан коллаген кўпинча камроқ ишлаб чиқарилади ва ишлаб чиқарилган оз миқдордаги коллаген ёшликдаги каби деярли бир хил сифатга эга эмасдир. Анор мойи коллаген ишлаб чиқариш ва сифатини оширади, бу эса уни қаришга қарши мукамал эфир мойига айлантиради[4].

Ўзбекистон Республикасида асосий истеъмол қилинадиган мойлар пахта ва кунгабоқар мойлари бўлганлиги учун биз “Қаюм” аноридан ажратиб олинган мойдан пахта ва кунгабоқар мойларига қўшиб турли композициялар тайёрладик. Бу композицияларда анор мойининг миқдори 5-15 % ни ташкил этади. Пахта ва кунгабоқар мойлари ТИФ ТН да 1512 позицияда синфланади. Пахта мойи асосида анор уруғи мойи қўшиб тайёрланган композицияларни 1512 29 900 0---бошқалар ҳамда кунгабоқар мойига анор уруғи мойи қўшиб тайёрланган композицияларни 1512 11 910 ва 1512 11 910 9---бошқалар кодлари асосида синфлаш тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

REFERENCES

1. Judd, Walter S.; Christopher S. Campbell; Elizabeth A. Kellogg; Peter F. Stevens; Michael J. Donoghue. *Plant Systematics: A Phylogenetic Approach* (3rd ed.). Sunderland, MA: *Sinauer Associates*. -2008. -pp. 412–414.
2. Mabberley, David J. *Mabberley's Plant Book: A portable dictionary of plants, their classification and uses* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. -2008.- P.508.
3. Саминов Х., Назаров О. “Анор ўсимлигининг ҳалқ табобатида турли касалликларни даволашда қўлланилиши” // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. volume 2. 2022. 180-182.
4. Саминов Х., Ибрагимов А., Назаров О. “Изучение антиоксидантной активности масла семян *punica granatum* l. сорта «каюм» и композиции на основе подсолнечного и хлопкового масел”. *Universum*. № 10 (100) 2022. С.53-56
5. Саминов Х., Ибрагимов А., Назаров О. “Исследование фитохимических компонентов *punica granatum* сорта ”каюм” произрастающей в узбекистане ”. *Universum*. № 1 (79) 2021. С.57-60
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Anor>
7. <https://www.tiyati.co.uk/blogs/natural-beauty-articles/the-beautiful-benefits-of-pomegranate-seed-oil>